

RECURSOS FITOTERAPICOS APLICADOS NA FISIOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.10572549

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

¹Fisioterapeuta, Faculdade Futura, drlapoente@yahoo.com;

Declaro que sou autor¹ deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho.

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais.

RESUMO: Este trabalho apresenta uma breve instrução de como os profissionais da fisioterapia, conquistaram o direito de prescrever alguns medicamentos. A partir deste momento, vários estudos começaram a ser realizados e dezenas de artigos publicados. Dando início a cursos de capacitação e pós-graduação, adequando-se as mudanças de leis nacionais, resoluções e acordos assinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Os tratamentos clínicos fisioterapêuticos, passaram a contar com a prescrição de fitoterápicos. Desde então, os pacientes começaram a ver com bons olhos esta mudança. Tendo em vista que a fisioterapia já era uma prática considerada popular e de baixo custo.

PALAVRAS-CHAVE: Aromaterapia. Fisioterapia. Fitoterapia. Plantas Medicinais. Práticas Integrativas.

1 INTRODUÇÃO

Se existe um recurso medicamentoso mais popular e de baixo custo no planeta, este é com certeza os derivados das plantas. As raízes, troncos, caules, folhas, sementes, cascas e frutos, são utilizadas para banhos, chás e até queimadas para extração e inalação de seu aroma.

Hoje em dia, esse recurso é conhecido pelo termo de fitoterápico. A prática de utilizar plantas para cura física e espiritual, no alívio da dor e como revigorante energético é relatado em quase todo estudo de civilizações antigas, egípcia, persa,

asteca, maia, inca, hindu, africana, chinesa, grega e índios brasileiros. Acreditasse que sacerdotes observavam o comportamento animal nas matas, percebendo assim que conseguiam diferenciar as ervas tóxicas das não tóxicas. Desta forma passaram a utilizar essa terapia, para manter sua saúde.

Outras práticas milenares eram a de banhos com temperaturas diferentes (Frio/Quente), óleos e massagens, para relaxamento e diminuição de dores. Estas técnicas, passaram a ser mais estudadas no decorrer dos anos e hoje a fisioterapia e sua herdeira direta. A fitoterapia, passa a ser reconhecida como atividade pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), apenas em 1991. Com a ressalva que deveria ser desenvolvida apenas sob a supervisão de profissional médico. No ano seguinte a mesma é formalizada como método terapêutico.

Em 22 de junho de 2006, foi regulamentada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) pelo Decreto nº 5.813. Já em 09 de dezembro de 2008, foi instituído o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pela Portaria nº 2960. Neste mesmo período em meados da primeira década dos anos 2000, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Passou a incluir tratamento com plantas medicinais, fitoterapia, terapia chinesa, homeopatia, acupuntura entre outras. Mesmo como todo conhecimento de anatomia, fisiologia, cinesiologia e farmacologia, o fisioterapeuta por muitos anos, foi proibido de receitar medicamentos.

Nas últimas décadas, a grade curricular do curso de fisioterapia evoluiu muito. É as constantes lutas contra o Ato Médico, fortaleceu a classe. Assim sendo em 2013, foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (ABRASFIPICS). Esta associação, buscou o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) para conquistar o direito de prescrever medicamentos. A Resolução COFFITO nº 380/2010 e o Acórdão COFFITO nº 293/2012, já apresentavam algumas propostas e recursos limitados.

Após quatro anos, foi publicado o Acórdão COFFITO 611/2017. Autorizando a prescrição de alguns medicamentos pelo fisioterapeuta, entre eles os Florais, homeopáticos, fitofármacos, iontoforese, fotossensíveis, fitoterápicos, antroposóficos, ortomoleculares e fonoforese. Desta forma, passamos a utilizar esses recursos, surgindo a pergunta: Como utilizar corretamente a fitoterapia para auxiliar no tratamento fisioterapêutico?

Temos como objetivo geral informar que o fisioterapeuta pode prescrever medicamentos. Tendo como objetivo específico, explicar a forma legal da prescrição de medicamentos fitoterápicos. Explicando a comunidade científica as importâncias das funções básicas dos recursos fitoterápicos, para auxiliar no tratamento fisioterapêutico. Revisando a literatura, com o foco nesta conquista.

Este trabalho é uma revisão de artigos escritos em inglês e português, disponibilizados nos bancos de dados virtuais das plataformas de pesquisas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (<https://pesquisa.bvsalud.org>), PEDro (<https://www.pedro.org.au/portuguese/>), PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>) e SciELO (<https://www.scielo.br>). Também foram utilizadas resoluções e acordões publicados em português, disponibilizados no site COFFITO (<https://www.coffito.gov.br>). As publicações são do período de 2006 a 2021. Os acessos foram realizados no período de 17 de fevereiro de 2021 a 23 de março de 2021. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram; Aromatherapy, aromaterapia, fisioterapia, fitoterapia, integrative practices, medicinal plants, physiotherapy, phytotherapy, plantas medicinais, práticas integrativas.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar das normas e leis adotadas no Brasil, a Fitoterapia pouco avançou. As instituições de nível superior, não atualizaram suas grades curriculares para capacitação da utilização de fitoterápicos. Para isso, bastava apenas seguir a Lei nº 9394/96, que diz respeito as diretrizes e bases da educação. Assim sendo, está lentidão não capacita os profissionais de saúde. Causo déficit no conhecimento sobre a eficácia e a segurança terapêutica da fitoterapia. Fora isso, existem programas de distribuição gratuita de medicação sintética. Reforçada por campanhas milionárias das indústrias farmacêuticas (SÁ et al., 2018).

Podemos dizer, que o ensino avançou muito em termos de tecnologia. Trazendo grandes benefícios na assistência há saúde, mas com o enfoque errado. Pois, está focado na cura da doença, muita das vezes ignorando os fatores regionais, culturais e sociais. A assistência à saúde, passou a ser individualista, hospitalocêntrica e escrava da alta tecnologia. Gerando lucro, ao mercado capitalista e isso inclui as indústrias farmacêuticas. Neste cenário, a fitoterapia começa a exercer o papel de

coadjuvante ou antagonista na visão de alguns em relação aos tratamentos alopáticos (BRUNING et al., 2012).

Diante de todo esse contexto, o governo brasileiro. Cria em 2010, a Farmácia Viva, através da Portaria nº. 886, visando à promoção do uso correto das plantas medicinais. Esta iniciativa, ajudou muito. Principalmente aos idosos, que muitas das vezes por problemas de saúde. Necessitam ficar acamados, podendo resultar nas Úlceras de pressão ou outras úlceras. Para estas enfermidades, são utilizadas duas ervas. A Aroeira (*Myracrodruonurundeuva* Allemão) e a Papaína (*Carica Papaya*), ambas por suas ações, adstringente, analgésica, antialérgico, antibactericida, anti-inflamatória bacteriostática, e enzimático desbridante, especialmente no tratamento do pé diabético (SILVA et al., 2012).

Na classificação de fitoterápicos, existem os Óleos essenciais (OE). Em uma descrição simplória, podemos dizer que é um líquido armazenado e liberado pelas plantas que exala seu perfume (SANTOS; EL'AOUAR, 2019). Os OEs, podem apresentar efeitos relaxantes, quando inalados são absorvidos pelo epitélio pulmonar, sistema límbico via bulbo olfatório, sistema nervoso central, podendo diminuir a pressão arterial. Se combinarmos a aromaterapia como o toque da massagem relaxante, o óleo também é absorvido pela pele podendo amenizar diversos estados mentais, como: a depressão, ansiedade, angústia e insônia. Incluindo os idosos, mas para tais fins. Devemos utilizar a fragrância correta, entre elas encontram-se o sândalo, a alfazema, a lavanda, o gerânio e a camomila-romana (AMARAL et al., 2015; LYRA; NAKAI; MARQUES, 2010; SOUSA et al., 2021).

Segundo PENICHE (2016) os OES têm sido utilizados com o intuito de melhorar o desempenho do atleta por conseguinte, sua vida pessoal. Esses óleos, podem ser inalados, aplicados em banhos, sabonetes, xampu, emplastros e pomadas. Sendo empregados inclusive no tratamento de dores causadas pela dengue ou chikungunya (FREDERICO et al., 2017). Vale ressaltar que no município de Jequié, na Bahia. Existe o Projeto Calanguinho, que serviu como oficina experimental elaborada por fisioterapeutas para a produção da Santotonina (Pomada de Pimenta), a capsaicina e o componente ativo das pimentas. Eficaz no tratamento da dor neuropática, na osteoartrite, artrite reumatoide, psoríase, alopecia, prurido, rinite e analgesia (BRITO et al., 2020).

3 CONCLUSÃO

Podemos concluir, que no decorrer dos anos. O profissional em fisioterapia, vem conquistando seu verdadeiro espaço exercendo seu conhecimento amplo e completo como membro da equipe multidisciplinar da saúde. Tendo autonomia perante a lei para diagnosticar, solicitar exames complementares, tratar, determinar alta e prescrever medicamentos.

Quanto aos recursos fitoterápicos, mais estudos devem continuar a ser realizados. Pois, apenas desta forma, poderemos informar a eficácia científica de cada erva. Tendo em vista que este é um conhecimento milenar utilizado pela população, receitas por xamãs, curandeiros, anciões, sacerdotes e benzedeadas. O acesso a essas informações, tornam-se necessárias para indicação com comprovação de eficácias. Seja para tratar ou prevenir problemas de saúde, utilizadas como chás, infusão, xaropes, pó, óleos essenciais, pomadas, cremes ou florais.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Dabiani Carolini do; SILVA, Ellen Maira da; LHAMAS, Luciana Marcatto Fernandes. Os Efeitos da Massagem Relaxante Associada a Aromaterapia no Tratamento da Depressão. **Universitari@ - Revista Científica do Unisaesiano**, Lins - SP, ano 6, n. 13, p. 209 - 224, jul. - dez. 2015.

BRASIL. Decreto nº 5.813. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, nº. 216, Brasília, DF, 23 jun. 2006. p. 2. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5813.htm>. Acesso em: 23 mar. 2021.

BRASIL. Portaria Interministerial nº. 2.960, de 9 de dezembro de 2008. Aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 dez. 2008. Seção 1, p. 56. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/pri2960_09_12_2008.html>. Acesso em: 23 mar. 2021.

BRITO, Leila Grazielle de Almeida; CARDOSO, Marilete Calegari; BERTOLDI, Leandro Nascimento; MENDONÇA, Rozinei Silva Rodrigues. Oficina de produção de pomada fitoterápica: Uma experiência de estagiários de Fisioterapia em parceria com o Projeto Calanguinho. **Anais do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia**, São Cristóvão - Sergipe, ano 2, v. 15, 17 dez. 2020. Cadernos de Agroecologia. ISSN 2236-7934.

BRUNING, Maria Cecília Ribeiro; MOSEGUI, Gabriela Bittencourt Gonzalez; VIANNA, Cid Manso de Melo. A utilização da fitoterapia e de plantas medicinais em unidades básicas de saúde nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu – Paraná: a visão dos profissionais de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2675 - 2685, out. 2012. Disponível em: < <http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/a-utilizacao-da-fitoterapia-e-de-plantas-medicinais-em-unidades-basicas-de-saude-nos-municipios-de-cascavel-e-foz-do-iguacu-parana-a-visao-dos-profissionais-de-saude/9266>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Acórdão nº. 293. Normatização das Técnicas e recursos próprios da Fisioterapia Dermatofuncional. **Diário Oficial da União**, nº. 120, Brasília, DF, 03 jul. 2012. Seção 1, p. 127 e 128. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=4664> >. Acesso em: 23 mar. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Acórdão nº. 611. Normatização da utilização e/ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta. **Diário Oficial da União**, nº. 78, Brasília, DF, 25 abr. 2017. Seção 1, p. 82. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=6670>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução nº. 380. Regulamenta o uso pelo Fisioterapeuta das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, nº. 216, Brasília, DF, 11 nov. 2010. Seção 1, p. 120. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1437>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

FREDERICO, Éric Heleno Freira Ferreira; CARDOSO, André Luiz Bandeira Dionísio; MARCONI, Eloá Moreira; SÁ-CAPUTO, Danúbia da Cunha de; GUIMARÃES, Carlos

Alberto Sampaio; DIONELLO, Carla da Fontoura; MOREL, Danielle Soares; DOMINGOS, Laisa Liane Paineiras; SOUZA, Patricia Lopes de; NETO, Samuel Brandão-Sobrinho; LIMA, Rafaelle Pacheco Carvalho; AGUIAR, Eliane de Oliveira Guedes; CAVALCANTI, Rebeca Graça Costa; KUTTER, Cristiane Ribeiro; FILHO, Mario Bernardo. Anti-viral Effects of Medicinal Plants in the Management of Dengue: A Systematic Review. **African Journal of Infectious Diseases (AJID)**, Nigéria, n. 14, p. 33 - 40, 2017. Disponível em: < <https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i4S.5>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

LYRA, Cassandra Santantonio de; NAKAI, Larissa Sayuri; MARQUES, Amélia Pasqual. Eficácia da aromaterapia na redução de níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação da área da saúde: Estudo preliminar. **Fisioterapia e Pesquisa**, São Paulo, ano 1, v. 17, p. 13 - 17, jan. - mar. 2010. ISSN 1809-2950.

PENICHE, Guilherme Giani. Efeito da **Aromaterapia no Alívio da Dor em Atletas de Alto Redimento**: Estudo Piloto. Orientador: Ruth Natalia Teresa Turrini. 2016. 99 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

SÁ, Kellen Miranda de.; LIMA, Alberto Sampaio.; BANDEIRA, Mary Anne Medeiros.; ANDRIOLA, Wagner Bandeira.; NOJOSA, Ronald Targino. Avaliando o impacto da política brasileira de plantas medicinais e fitoterápicos na formação superior da área de saúde. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 13, n. 03, p. 1106-1131, jul. - set., 2018. E-ISSN: 1982-5587. DOI: 10.21723/riace.v13.n3.2018.11160

SANTOS, Ana Claudia Figueirêdo dos; EL'AOUAR, Isadora Sebadelhe. Aromaterapia: Uma Nova Tecnologia de Cuidado, Prevenção e Promoção da Saúde. **Cientefico**, Fortaleza, v. 19, n. 39, jan. - jun. 2019.

SILVA, Luzia Wilma Santana da; HORA, Fillipe Leite da; SILVA, Juciara de Santana; FERRAZ, Thaís Barreto; SANTOS, Damiana Catiúscia Lima; FRANÇA, Camila Santos; SANTANA, Sara de; RIBEIRO, Lucas Vinícius Bulhões; AGUIAR, Daniela Soares. Fitoterapia: uma tecnologia de cuidado proximal comunitária à pessoa idosa e sua família –

práticas populares aliadas aos conhecimentos científicos. **Revista Kairós Gerontologia**, São Paulo, ano 2, v. 15, p. 35 - 53, mar. 2012. ISSN 2176-901X.

SOUSA, Letícia Cristina Alves de; FERREIRA, Bruno Rogério; FERREIRA, Lorena da Fonseca; WASTOWSK, Isabela Jubé; PIRES, Débora de Jesus. Aromaterapia: Benefícios para a saúde do idoso. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, ano 1, v. 4, p. 2167 - 2176, 12 jan. 2021. DOI:10.34119/bjhrv4n1-176. ISSN: 2525-8761.